

O'ZBEK TILI TA'LIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ QILISH- PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Jumamuratova Sevara Saparbaevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227875>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni ta'limda qo'llash o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, o'rganish jarayonlarini yanada samarali qilish va o'zgaruvchanlik yaratishda ahamiyatga egaligi haqida atroflicha bayon qilindi

Kalit so'zlar: Interaktivlik, O'quv materiallari, o'quv resurslari, individual o'qish, hamkorlik, tahlil va baholash, pedagogik muammo.

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN UZBEK LANGUAGE EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. This article elaborates on the importance of using digital technologies in education to increase student interest, make learning processes more effective, and create change.

Key words: Interactivity, Educational materials, educational resources, individual study, cooperation, analysis and assessment, pedagogical problem.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В данной статье подробно описана важность использования цифровых технологий в образовании для повышения интереса учащихся, повышения эффективности учебных процессов и создания изменений.

Ключевые слова: интерактивность, Учебные материалы, образовательные ресурсы, индивидуальное обучение, сотрудничество, анализ и оценка, педагогическая проблема.

O'zbek tili ta'limida raqamli texnologiyalarni tatbiq qilish pedagogik jarayonlarni yanada samarali va o'zgaruvchan qilishga yordam berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar, o'quvchilarga o'zbek tili o'rganish jarayonida qiziqarli va interaktiv imkoniyatlar yaratishda va o'rganishni amalga oshirishda yordam beradi.

Quyidagi usullar o'zbek tili ta'limida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llashga yordam beradi:

1. Interaktiv darsliklar va o'quv qo'llanmalari. Raqamli darsliklar va interaktiv o'quv qo'llanmalari o'quvchilarga interaktiv vazifalar, testlar va o'quv materiallari orqali o'zbek tilini o'rganish imkoniyatini beradi. Bu usul o'quvchilarning o'zining o'z-o'zini baholashini va o'zlashtirishni ta'minlaydi.
2. O'zbek tilini o'rganishda mobil ilovalar. O'quvchilar uchun o'zbek tilini o'rganishga yordam beradigan mobil ilovalar yaratish mumkin. Bu ilovalar orqali o'quvchilar o'zbek tilini tez va qulay vaqt davomida o'rganishlari mumkin.
3. Virtual o'qish markazlari. Virtual o'qish markazlari, o'quvchilarni o'zbek tilini o'rganishda qo'llab-quvvatlash va ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam berishi mumkin. Virtual o'qish markazlarida onlayn darslar, savol-javoblar, darsliklar va ko'nikmalar mavjud bo'ladi.

4. Interaktiv dars platformalari. O'quvchilarga interaktiv darslar tashkil etish uchun onlayn platformalardan foydalanish mumkin. Bu platformalar o'quvchilarga matn, audio, video va interaktiv vazifalar orqali o'zbek tilini o'rganish imkoniyatini taqdim etadi.
5. Massiv onlayn ochiq darslar (MOOC). MOOC platformalari orqali o'zbek tilini o'rganish uchun onlayn kurslarga qo'shilish mumkin. Bu kurslar o'quvchilarga flexibillik va o'z-o'zini boshqarish imkoniyatini beradi.
6. Raqamli baholash va monitoring tizimlari. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar baholash va monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin. Bu tizimlar o'quvchilarning ma'lumotini va rivojlanishini kuzatib borishga yordam beradi.
7. Virtual realitiy va asboblari. Virtual realiti (VR) va katta ekranli asboblari orqali o'quvchilarni o'zbek tilini matn, gap, tasvirlar va videolar orqali o'rganishga tashrif buyurishiga qo'llanish mumkin.
8. Onlayn o'quv jamoalar va hamkorlik. Raqamli texnologiyalar o'quvchilar uchun global hamkorlik imkoniyatlari yaratishga yordam berishi mumkin. O'zbek tili o'rganishga qiziqish tuyg'usini bir qatorda bo'lgan insonlar bilan ulashish va o'zlashtirish imkoniyatlarini taqdim etish mumkin.

Bu usullar o'zbek tili ta'limida raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llashda yordam berishi mumkin. Bu texnologiyalardan foydalanish paydo bo'lgan pedagogik muammo va talablar asosida eng muhimdir. Raqamli texnologiyalar o'zbek tilini o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam berishi uchun katta imkoniyatlar beradi. [1.72]

Ta'lim sohasida texnologiyalar, o'rganishni o'zgartirish, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, tahlil qilish va o'quv jarayonlarini yanada samarali qilishda katta ahamiyatga ega. Quyidagi muhim nuqtalar o'zbek tili ta'limiga raqamli texnologiyalarni tatbiq qilishdagi pedagogik muammolarga yechim sifatida qarashimiz mumkin:

Interaktivlik va qiziqish. Texnologiyalar, interaktiv darsliklar, qo'llanmalarni o'quvchilarga taqdim etish, ma'lumotlarni dinamik tarzda tushuntirish va o'quvchilarni darsga qatnashishga qo'shimcha motivatsiya qilish imkonini beradi. O'quv resurslari va materiallar. Internet va elektron resurslar orqali o'quvchilarga eng so'nggi ma'lumotlarni taqdim etish, qo'llab-quvvatlash va o'quv materiallarini samarali tarzda taqdim etish mumkin. [2.82]

Onlayn ta'lim platformalari. Onlayn ta'lim platformalari va darsliklar orqali o'quvchilar o'z vaqtlarida, o'z tempida o'rganishga imkoniyat topadilar. Bu, o'quvchilarning o'zlashtirish va rivojlanish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi.

Tahlil va baholash. Raqamli tizimlar o'qituvchilarga o'quvchilarning amaliyotlarini, o'zlashtirish darajasi va o'zlashtirilganlikni baholashda yordam beradi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonlarini nazorat qilishda yordam beradi.

O'quvchilarning boshqa qatlamlari bilan hamkorlik. Texnologiyalar boshqa o'quvchilar, o'qituvchilar va talabalar bilan hamkorlik imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Bu, tajribalar o'zgartirish, fikrlash va o'rganishning o'zaro foydalanishini ta'minlaydi. [3.109]

O'quv materiallarini individuallashtirish. Raqamli tizimlar o'quvchilarning o'zlarining yuqori darajada individual o'zlashtirishiga imkoniyat beradi. Bu, har bir o'quvchi uchun masofaviy o'quv yo'nalishlarini belgilash va maxsus o'quv rejalari tuzishga yordam beradi.

Yaratuvchi va mualliflikni oshirish. Texnologiyalar o'quvchilarga tahlil qilish, fikrlash va o'z yechimlarini topishga yordam berish orqali yaratuvchi va mualliflikni oshirishga yordam beradi.

Tatbiqiy fanlar va amaliyotlar. Texnologiyalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga aylantirish imkoniyatini beradi. Virtual laboratoriyalar, tajribaviy ta'lim vositalari va tajribalar texnologiyalarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu kabi sabablardan, texnologiyalar ta'lim sohasida yanada samarali, individual, va interaktiv yondashuvlarni taqdim etishda katta ahamiyatga ega. Bu esa o'quv jarayonlarini yanada sodda, samarali va o'zgaruvchan qilishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, o'zbek tili ta'limida raqamli texnologiyalarni joriy qilish va tatbiq qilish hali-hanuz pedagogik muammo sifatida qolmoqda. Shu jihatdan bu muammoning yechimini ushbu maqolada yoritdik.

REFERENCES

1. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. *Prospects of Development of Science and Education*, 1(2)
2. Shayxislamov, N. (2020). Ona tili fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari: muammo va yechimlar*, (3)
3. Шайхисламов, Н. (2021). ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИК ЙЎНАЛИШИ: КОНТАКТ ЛИНГВИСТИКАСИ. *Scientific progress*, 1(4)
4. Ganiyeva, M. (2021). *Effective Methods of TRIZ*.
5. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. *Вопросы науки и образования*, (10 (22)), 149-151.
6. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 9, 85-88.
7. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 129-133.
8. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. *Scientific progress*, 2(5), 108-112.
9. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. *Проблемы педагогики*, (3 (35)), 108-109.
10. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. *Достижения науки и образования*, (9 (31)), 22-23.
11. Murodinova, N., & Ganiyeva, M. The role of family to develop for perfect person.
12. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СЪЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12

13. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). *Science and innovation*, 2(B3), 30-33.
14. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).